

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СДЕЛОК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ: ЗА РАМКАМИ СТОИМОСТНЫХ ПОРОГОВ

Баходирова Нилуфар Зафар кизи

Ташкентский государственный юридический
университет Магистрант направления «Бизнес право» E-mail:

nbahodirova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20097085>

Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки сделок экономической концентрации в условиях современной цифровой экономики.

Классические подходы антимонопольного регулирования, которые опираются только на размер выручки и стоимость материальных активов, оказываются недостаточно эффективными.

Особое внимание обращается на то, что крупные технологические компании часто покупают небольшие стартапы не ради их текущих финансовых показателей, а для получения доступа к их пользовательским базам (так называемая практика «killer acquisitions»).

В работе обосновывается мысль о том, что накопленные данные становятся самостоятельным источником рыночной власти и значительно усиливают сетевые эффекты платформ.

Чтобы устранить этот правовой пробел, в том числе в законодательстве Узбекистана, предлагается использовать дополнительный критерий контроля — порог стоимости сделки (transaction value threshold), опираясь на успешный опыт Германии и Австрии.

Ключевые слова: антимонопольный контроль, цифровые платформы, сетевой эффект, поглощения на упреждение, порог стоимости сделки.

Классическая модель антимонопольного регулирования формировалась в условиях индустриальной экономики, где основными объектами хозяйственной деятельности выступали материальные активы: заводы, производственные линии, оборудование, сырьевые ресурсы и недвижимость.

Именно наличие и концентрация таких активов определяли рыночную власть хозяйствующих субъектов, а следовательно, и необходимость государственного контроля за экономической концентрацией. В подобных условиях оценка влияния компании на конкурентную среду была сравнительно простой, поскольку ключевые показатели поддавались

количественному измерению через стоимость имущества, объем производства, выручку и рыночную долю.

В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, если суммарная балансовая стоимость активов превышает установленный законом порог — 250 000-кратный размер базовой расчетной величины по одному из участников либо 500 000-кратный размер БРВ в совокупности, такая сделка подлежит предварительному согласованию с уполномоченным государственным органом.¹

Данный механизм представляет собой классический контроль за экономической концентрацией и направлен на предотвращение чрезмерного усиления рыночной власти отдельных субъектов.

Однако развитие цифровой экономики существенно изменило саму природу рыночной власти.

В современных условиях ключевым ресурсом компании все чаще выступают не производственные мощности и не денежные активы, а данные. Экономика, основанная на данных (data-driven economy), формирует новые модели конкуренции, в которых определяющее значение приобретают массивы пользовательской информации, алгоритмы обработки данных, цифровые платформы и сетевые эффекты. Особенно ярко это проявляется на рынках цифровых платформ, где услуги часто предоставляются пользователям бесплатно.

Поисковые системы, социальные сети, мессенджеры, маркетплейсы и иные цифровые сервисы нередко не получают прямую выручку от конечного потребителя, поскольку их бизнес-модель строится на сборе и последующей коммерциализации данных через рекламу, аналитику, таргетирование и развитие сопутствующих сервисов.

Формально такие компании могут демонстрировать низкую выручку или даже ее отсутствие, однако фактически обладать значительной рыночной властью.

Для крупной технологической компании приобретение такого актива представляет интерес приоритетно не извлечения прибыли в настоящем времени, а прежде всего как способ получения доступа к базам данных, накопленным этой платформой.

В результате антимонопольные органы зачастую не вмешиваются в сделки, в которых фактически происходит передача значительных массивов данных и устранение потенциального конкурента, поскольку

формальные показатели, ориентированные прежде всего на финансовых показателях, не указывают на наличие каких-либо рисков монополизации.

Это создает серьезную правовой пробел: регулирование остается привязанным к логике традиционной материально-финансовой экономики, тогда как реальные конкурентные процессы уже давно переместились в цифровую сферу.

Отсутствие эффективного контроля за подобными сделками привело к распространению так называемой практики *killer acquisitions* — 13Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» «поглощений на упреждение».

Суть данного явления заключается в том, что крупная компания приобретает молодой инновационный стартап не потому, что он уже представляет какую-либо конкурентную угрозу, а потому, что в будущем он потенциально способен ее оказывать.

После завершения сделки возможны разные сценарии: стартап может быть полностью слит в структуру покупателя, его технологии используются для усиления уже существующих сервисов доминанта, а независимый стартап исчезает; либо проект фактически прекращает самостоятельное существование и прекращает развитие как потенциальный конкурент.

Наиболее известным примером подобной сделки является приобретение мессенджера WhatsApp компанией Facebook (ныне Meta Platforms) в недалеком 2014 году. На момент совершения сделки финансовые показатели WhatsApp были несопоставимы с ее стоимостью, так как при относительно низкой выручке компании, сумма сделки составила около 16 миллиардов долларов.³ Если оценивать сделку посредством традиционных финансовых критериев, она могла бы показаться недостаточно значимой для антимонопольного анализа. Однако реальная ценность объекта заключалась в многомиллионной пользовательской базе, социальных связях между пользователями и уникальном массиве коммуникационных данных.

Получается, покупатель приобретал не сам бизнес в классическом понимании, а инвестицию в укрепление своей рыночной власти. Подобные сделки могут негативно влиять на конкуренцию в долгосрочной перспективе. Во-первых, снижается уровень инноваций, потому что перспективные независимые проекты исчезают еще до того, как успевают полноценно развиваться. Во-вторых, у потребителей становится меньше

выбора, так как рынок постепенно сосредотачивается вокруг небольшого числа крупных платформ.

В-третьих, огромные массивы данных концентрируются в руках нескольких компаний, что еще сильнее усложняет выход новых участников на рынок.

Для более глубокого понимания этой проблемы необходимо обратиться к понятию сетевых эффектов. Сетевой эффект представляет 2A “killer acquisition” is when a company acquires control of an innovative company in order to eliminate it as a possible source of future competition // August Debouzy. UR: August Debouzy article 3Facebook приобрела

WhatsApp за 19 млрд долларов США, включая 4 млрд долларов наличными, 12 млрд долларов в виде акций и дополнительно 3 млрд долларов в ограниченных акциях для основателей и сотрудников компании // Газета.uz. Facebook покупает WhatsApp за \$19 млрд. URL: статья (uzdaily.uz) собой ситуацию, при которой ценность товара или услуги возрастает по мере увеличения количества участников\пользователей той или другой стороны цифровой платформы.

На цифровых рынках сетевые эффекты проявляются значительно сильнее - чем больше пользователей у платформы, тем больше данных она способна собирать. Аналогично - чем больше данных накапливается, тем эффективнее работают алгоритмы обработки информации: поисковая система становится точнее, рекомендации — интереснее, рекламные предложения — персонализированнее.

Повышение качества сервиса, в свою очередь, привлекает новых пользователей и новых рекламодателей, что снова увеличивает объем доступных данных и замыкает круговорот. Таким образом формируется устойчивый и самоподдерживающийся цикл усиления рыночной власти. В свою очередь, этот механизм часто приводит к реализации принципа winner-takes-all — «победитель получает все», когда рынок быстро концентрируется вокруг одного или нескольких крупнейших участников, а возможности для реальной конкуренции ощутимо сокращаются, тем самым, как говорилось выше, вредя конкурентной среде и рынку.⁵ При таких обстоятельствах, покупатель не просто расширяет свой бизнес, но и усиливает уже существующий сетевой эффект за счет присоединения новых массивов данных и дополнительной пользовательской базы. Объединение данных из разных источников создает практически непреодолимое конкурентное преимущество. Для новых участников рынка

проблема заключается не только в нехватке капитала или недостаточной известности или слабости бренда.

Зачастую главным барьером для них становится отсутствие сопоставимого долгосрочного массива данных, необходимых для обучения алгоритмов и развития конкурентоспособных цифровых сервисов. Даже технологически качественный продукт оказывается неспособным конкурировать с платформой, которая на протяжении многих лет накапливала данные миллионов пользователей. Следовательно, данные необходимо рассматривать не просто как вспомогательный актив, а как самостоятельный источник рыночной власти. Именно концентрация данных во многих случаях определяет возможность

4Коваленко А. И. Сетевой эффект как признак доминирующего положения цифровых платформ // Современная конкуренция. 2020. Т. 14. № 1. С. 18–37. DOI: 10.37791/1993-7598-2020-14-1-18-37. 5Данилова Е. Н. «Выигравшие» и «проигравшие» как конструкты доминирующего дискурса // Мир России. 2014. № 2. С. 75–97.

доминирования на цифровом рынке значительно сильнее, чем финансовые показатели или традиционные имущественные ресурсы. В этой связи появляется необходимость обновления инструментов антимонопольного контроля. Основная идея данного исследования состоит в том, что помимо привычных критериев, таких как выручка и стоимость активов, в законодательство должен быть внедрен дополнительный механизм контроля за сделками слияния и поглощения: порог стоимости сделки (transaction value threshold). Суть данного подхода заключается в следующем: если сумма, которую приобретатель выплачивает за объект сделки, превышает установленный законом порог, такая сделка должна подлежать обязательной антимонопольной проверке независимо от размера выручки приобретаемой компании. Иными словами, сама высокая стоимость приобретения становится индикатором потенциальной конкурентной значимости сделки. Крупные корпорации не осуществляют многомиллиардные инвестиции без стратегических причин, из чего следует, что если компания готова приобрести бесплатное приложение или стартап с минимальной выручкой за очевидно высокую сумму, это означает наличие скрытого актива высокой ценности. В цифровой экономике таким активом чаще всего выступают именно данные пользователей, уникальные алгоритмы обработки информации либо инфраструктура, позволяющая масштабировать платформенный бизнес. Следовательно, высокая стоимость сделки сама по себе должна

восприниматься как сигнал для антимонопольной проверки и анализа. Государство должно иметь возможность исследовать и оценить, не приведет ли такая сделка к усилению доминирующего положения, ограничению конкуренции или созданию новых барьеров для входа на рынок. Подобный подход уже применяется в зарубежной правоприменительной практике. К примеру, Германия и Австрия внесли изменения в антимонопольное законодательство, установив дополнительные пороги контроля на основе стоимости сделки. В Германии обязательному согласованию подлежат сделки, стоимость которых превышает 400 миллионов евро,⁶ а в Австрии — 200 миллионов евро, при 6Scholl J. Why the New Merger Control Thresholds in Germany? // Journal of European Competition Law & Practice. 2017. Vol. 8. No. 4. P. 219–220. DOI: 10.1093/jeclap/lrx017. (academic.oup.com) условии, что приобретаемая компания осуществляет существенную деятельность на территории соответствующего государства, даже если ее прямая выручка на этом рынке остается незначительной.⁷ Такой механизм позволяет учитывать реальные экономические процессы цифровых рынков и предотвращать случаи скрытой монополизации, которые ранее оставались вне поля зрения регуляторов. Таким образом, цифровая экономика требует переосмысления базовых подходов антимонопольного регулирования. Правовые механизмы, ориентированные исключительно на финансовые показатели индустриальной эпохи, оказываются недостаточными для оценки современных форм рыночной власти. Данные становятся самостоятельным конкурентным преимуществом, а сделки по их концентрации — важнейшим объектом антимонопольного контроля. Игнорирование этого факта создает правовые «слепые зоны», через которые происходит укрепление цифровых монополий и устранение потенциальной конкуренции еще на ранних стадиях развития рынка. Только при условии адаптации антимонопольного законодательства к новым условиям цифровой экономики право сможет эффективно выполнять свою основную функцию — защищать конкурентную среду, стимулировать инновационное развитие и обеспечивать баланс интересов бизнеса, государства и потребителей.

Список использованной литературы:

1.Закон Республики Узбекистан «О конкуренции». A “killer acquisition” is when a company acquires control of an innovative company in order to eliminate it as a possible source of future competition // August Debouzy. URL: <https://www.augustdebouzy.com/en/blog/1891-a-killer-acquisition-is-when->

- a-company acquires-control-of-an-innovative-company-to-eliminate-them-as-a possible-source-of-future-competition (дата обращения: 04.05.2026).
2. Facebook покупает WhatsApp за \$19 млрд // Газета.uz. URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2014/02/20/whatsapp/> (дата обращения: 04.05.2026).
3. Important Changes in Austrian Competition Law: An Overview // Wolf Theiss. URL: <https://www.wolftheiss.com/insights/important-changes-in-austrian-competition-law-an-overview/>
4. Коваленко А. И. Сетевой эффект как признак доминирующего положения цифровых платформ // Современная конкуренция. 2020. Т. 14. № 1. С. 18–37. DOI: 10.37791/1993-7598-2020-14-1-18-37.
5. Данилова Е. Н. «Выигравшие» и «проигравшие» как конструкты доминирующего дискурса // Мир России. 2014. № 2. С. 75–97.
6. Scholl J. Why the New Merger Control Thresholds in Germany? // Journal of European Competition Law & Practice. 2017. Vol. 8. No. 4. P. 219–220. DOI: 10.1093/jeclap/lpx017.
7. Important Changes in Austrian Competition Law: An Overview // Wolf Theiss. URL: <https://www.wolftheiss.com/insights/important-changes-in-austrian-competition-law-an-overview/>